

エージェントベースモデルによる予測市場の情報集約機能の検証

— Mesa フレームワークを用いたシミュレーション分析 —

河合勝彦*

概要

本稿では、河合 [3] が論じた予測市場 (情報市場) の情報集約機能, 認知バイアスへの頑健性, および条件付き情報市場による政策評価機能について, エージェントベースモデル (ABM) を用いた計算機シミュレーションにより検証する. Python のマルチエージェントシミュレーションフレームワーク Mesa (ver. 3.5.1) を用い, 連続ダブルオークション (CDA) 方式の予測市場モデルを構築した. 異質な私的情報を持つトレーダーエージェントが取引を行うことで, 市場価格が真の事象確率に収束する過程を分析した. シミュレーションの結果, (1) 市場価格には真の確率への収束傾向が確認されること, (2) 条件付き予測市場は 86.7% の正答率で優れた政策を識別できること, (3) 認知バイアス条件では市場の劣化幅が比較的小さい一方で, 本設定では市場 MAE が理想化された世論調査や賛成率集計の MAE を一貫して下回るわけではないこと, を確認した. 以上より, 本稿の結果は, 予測市場が直接的な情報共有なしに価格を通じて情報を反映しうることを支持する一方, 「常に最も高精度な集約メカニズムである」という強い主張までは支持しない.

キーワード: 予測市場, 情報集約, エージェントベースモデル, 連続ダブルオークション, 条件付き情報市場, Mesa

1 はじめに

市場の最大の機能は, 社会に偏在する情報や知識を「価格」というシグナルで集約することである [1]. この市場の情報集約機能を, 将来の出来事の予測に応用したものが予測市場 (prediction markets, information markets) である. 河合 [3] は, 予測市場を経済的意思決定支援システムとして活用する方法について理論的考察を行い, 以下の主張を展開した:

- (1) 予測市場は社会に分散した私的情報を価格メカニズムにより効率的に集約する (Hayek の知識の分散に関する議論 [1] の応用).
- (2) 予測市場は, 集団的意思決定における認知バイアスや社会的地位による影響の非対称性を低減する [4].
- (3) 条件付き情報市場 (Decision Markets)[5] は, 政策代替案の評価に活用できる.

* 名古屋市立大学大学院経済学研究科 kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

(4) 市場メカニズムは、賛否集計や討議と比較して、参加のインセンティブと情報集約の効率性において優位性を持つ。

しかしながら、これらの主張は理論的議論に留まっており、計算機シミュレーションによる体系的な検証は行われていなかった。本稿では、マルチエージェントシミュレーションフレームワーク Mesa (ver. 3.5.1)[9] を用いたエージェントベースモデル (ABM) により、上記の主張の妥当性と限界を 4 つの実験を通じて計算機的に検証する。

ABM は、異質なエージェントの相互作用から創発する巨視的パターンを分析する手法として、社会科学・経済学において広く活用されている [7]。本研究では、異質な私的情報を持つトレーダーエージェントが連続ダブルオークション (CDA) を通じて取引を行い、市場価格が真の事象確率に収束する過程をシミュレートする。

2 モデル

2.1 概要

本モデルは、二値事象 (発生確率 p^*) に関する証券が取引される予測市場である。証券は事象発生時に 1 単位、非発生時に 0 を支払う。したがって、リスク中立的なエージェントにとって証券の理論価格は p^* に等しい。

2.2 エージェント設計

エージェントは以下の 3 種類から構成される：

■**情報保有エージェント (Informed)** 真の確率 p^* に関するノイズ付きの私的シグナルを受信する。各エージェント i は $k_i \in \{1, 2, \dots, K\}$ 個の独立な二値シグナルを受信し、事前信念 0.5 の下で対数尤度比を加算する簡略化更新則により信念 b_i を形成する：

$$\log \frac{b_i}{1 - b_i} = \sum_{j=1}^{k_i} \lambda_j, \quad \lambda_j = \begin{cases} \log \frac{\alpha}{1-\alpha} & \text{if } s_j = 1 \\ \log \frac{1-\alpha}{\alpha} & \text{if } s_j = 0 \end{cases} \quad (1)$$

ここで α はシグナル精度 (signal accuracy) であり、 $P(s_j = 1 \mid \text{事象発生}) = \alpha$, $P(s_j = 0 \mid \text{事象非発生}) = \alpha$ である。この定式化は、事前信念 0.5, 対称的なシグナル精度, およびシグナルの条件付き独立性を仮定したときに、事後オッズが各シグナルの尤度比の積、したがって対数オッズでは和として表されるという正準的な二値シグナルモデルに基づく。本稿ではこれを、私的情報の方向と強さを 1 次元の信念に写像するための簡略化規則として用いる。したがって、連続確率 p^* そのものを厳密に共役ベイズ更新しているわけではない。 k_i は $\{1, \dots, K\}$ の一様分布から抽出される (本実験では $K = 3$)。

■**ノイズトレーダー (Noise)** $[0, 1]$ の一様分布から無作為に信念を持つ。市場に流動性を供給する役割を果たす。

■バイアスエージェント (Biased) 情報保有エージェントと同じシグナルを受信するが、認知バイアスにより信念が歪められる：

- アンカリング: $b'_i = (1 - \gamma)b_i + \gamma \cdot 0.5$
- 過信: $b_i \geq 0.5$ なら $b'_i = b_i + (1 - b_i)\gamma/2$, $b_i < 0.5$ なら $b'_i = b_i - b_i\gamma/2$
- 同調: $b'_i = (1 - \gamma)b_i + \gamma\bar{b}$ (\bar{b} は集団平均)

ここで γ はバイアス強度パラメータである。

2.3 市場メカニズム：連続ダブルオークション

市場は連続ダブルオークション (Continuous Double Auction; CDA) 方式で運営される。CDA とは、買い手と売り手の双方が任意のタイミングで希望価格を提示し、条件の合う注文同士が即座に約定する取引方式である。株式市場の板取引と同じ原理であり、価格優先・時間優先の原則に基づき買い注文と売り注文をマッチングする。予測市場の取引方式として CDA を採用した理由は、(1) 取引の都度価格が更新されるため情報の逐次的な反映過程を観察でき、(2) 現実の予測市場 (Iowa Electronic Markets[6] 等) で広く用いられている方式であるためである。

各ステップにおいて、エージェントは以下のルールに従い行動する：

1. 直前の約定価格を観察し、私的信念と市場情報を統合する (学習率 η での加重平均)：
$$b_i^{\text{new}} = (1 - \eta) b_i^{\text{private}} + \eta p_{\text{market}}$$
2. 信念が最良売り気配値を十分に上回る場合は、最良売り気配に交差する積極的な買い指値注文を提出する
3. 信念が最良買い気配値を十分に下回る場合は、最良買い気配に交差する積極的な売り指値注文を提出する
4. それ以外の場合は、信念に微小ノイズを加えた価格近傍で指値注文を提出する

なお、本実装では単純化のため、買い注文には予算制約を課す一方、売り注文には在庫制約を課していない。したがって空売りが可能であり、保有量は負値をとりうる。

2.4 比較対象メカニズム

市場メカニズムの性能を評価するため、以下のメカニズムと比較する：

■世論調査 (Poll) 全エージェントの信念の単純平均： $\hat{p}_{\text{poll}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N b_i$

■賛成率集計 (Vote Share) 各エージェントは $b_i > 0.5$ なら賛成票を投じ、賛成票比率を予測値として集計する： $\hat{p}_{\text{vote}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}[b_i > 0.5]$

■討議 (Deliberation) DeGroot モデル [8] に基づく反復的合意形成. 社会的地位の非対称性を反映するため, 影響力の重みをランダムに付与する:

$$b_i^{(t+1)} = (1 - c) b_i^{(t)} + c \sum_{j=1}^N w_j b_j^{(t)} \quad (2)$$

ここで c は同調圧力パラメータ, w_j はエージェント j の影響力重みである. w_j は一様乱数の二乗により右に歪んだ分布から生成し, $\sum_{j=1}^N w_j = 1$ に正規化する. これにより, 少数の発言者が議論を支配する状況を再現する.

2.5 条件付き情報市場

Hanson[5] の条件付き情報市場 (Decision Markets) を実装した. 政策 A と政策 B に対応する 2 つの独立した予測市場を並列に運営する:

- 証券 A : 「政策 A を実施した場合に成果が改善する」 ことに対する証券
- 証券 B : 「政策 B を実施した場合に成果が改善する」 ことに対する証券

価格 $p_A > p_B$ であれば, 市場は政策 A が優れていると判断していることを示す. この条件付き市場モデルでは, 実験 1 のような市場価格からの信念更新は導入せず, 各エージェントは初期シグナルから形成した信念に基づいて 2 市場で取引する.

3 実験設計

4 つの実験を通じて河合 [3] の主張を検証する. 各実験は 20 回のモンテカルロ反復を行い, 主要評価指標として平均絶対誤差 (Mean Absolute Error; MAE) を用いる. MAE は, 各メカニズムの予測値 \hat{p} と真の事象確率 p^* との絶対誤差を全反復にわたって平均したものであり,

$$\text{MAE} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M |\hat{p}_m - p^*| \quad (3)$$

で定義される (M はモンテカルロ反復数). MAE が小さいほど, そのメカニズムの予測が真の確率に近いことを意味する. シミュレーションは Python 3.13.5 上の Mesa 3.5.1 で実行した*1.

3.1 実験 1: 情報集約機能の検証

■目的 市場価格が分散した私的情報を集約し, 真の確率に収束するかを検証する.

*1 コードは `uv run python run_experiments.py` で再現可能である.

■**設定** 真の確率 $p^* \in \{0.3, 0.5, 0.7, 0.9\}$, シグナル精度 $\alpha \in \{0.55, 0.65, 0.75, 0.85\}$, 情報保有エージェント数 $N_{\text{inf}} \in \{10, 25, 50\}$ の全組合せ (48 条件) で実験. 各条件 20 反復, 300 ステップ. ノイズトレーダー 5 体を常時配置.

■**評価** 市場価格 (後半 60 ステップの平均) と世論調査 (信念平均) の MAE を比較.

3.2 実験 2：認知バイアスへの頑健性

■**目的** 認知バイアスが存在する場合に, 市場が世論調査より頑健であるかを検証する.

■**設定** $p^* = 0.7$, $\alpha = 0.75$, バイアス強度 $\gamma = 0.6$. バイアスなし条件 (情報保有 30 体), バイアスあり条件 (情報保有 10 体+バイアス 20 体) の 4 条件 (none, anchoring, overconfidence, conformity) を比較する. 各条件ともノイズトレーダー 3 体を加え, 300 ステップ・20 反復で評価する.

3.3 実験 3：条件付き情報市場

■**目的** 条件付き市場が政策の優劣を正しく識別できるかを検証する.

■**設定** 3 つの確率差条件: $(p_A^*, p_B^*) \in \{(0.6, 0.5), (0.7, 0.4), (0.8, 0.3)\}$. 情報保有 30 体, ノイズ 5 体, 300 ステップ, 各 20 反復.

■**評価** 市場が $p_A > p_B$ を正しくランキングする割合 (正答率) を算出.

3.4 実験 4：意思決定メカニズムの比較

■**目的** 市場・世論調査・賛成率集計・討議の 4 メカニズムの予測精度を比較する.

■**設定** $p^* = 0.7$, $N \in \{10, 25, 50\}$, $\alpha \in \{0.55, 0.65, 0.75, 0.85\}$. 各条件でノイズトレーダー 3 体を加え, 市場は 300 ステップ運営する. 討議モデルは同調率 $c = 0.4$, 10 ラウンドの反復, 地位重み付き DeGroot モデルである.

4 結果

4.1 実験 1：情報集約

図 1 に, 真の確率 p^* の各値に対する市場価格の時間推移を示す. 市場価格は取引の進行に伴い真の確率に向かって収束する傾向を示す. 特に $p^* = 0.3$ や $p^* = 0.7$ のように 0.5 から離れた場合, エージェントのシグナルがより情報量を持つため, 収束がより鮮明である.

Experiment 1: Market Price Convergence

図1 市場価格の収束過程（青実線：市場価格平均，青帯：標準偏差，赤破線：世論調査平均，緑点線：真の確率）。20回のモンテカルロ反復の平均。

表1に、シグナル精度別の予測精度を示す。シグナル精度の向上に伴い、市場・世論調査ともにMAEが低下する。市場のMAEは世論調査よりわずかに大きい（精度がやや劣る）。ここでの世論調査は、全エージェントの最終信念を完全観測できる理想化ベンチマークである。したがって、本設定で支持されるのは「市場が理想化された世論調査を常に上回る」という主張ではなく、エージェント間の直接的な情報共有なしに価格メカニズムだけで真の確率に近づく傾向が見られる、という限定的な主張である。

表 1 実験 1：シグナル精度別の予測精度（MAE）

シグナル精度 α	市場 MAE	世論調査 MAE	差	取引数
0.55	0.2044	0.2037	0.0007	4,743
0.65	0.1937	0.1873	0.0064	4,711
0.75	0.1676	0.1506	0.0170	4,671
0.85	0.1319	0.1123	0.0196	4,625
全体平均	0.1744	0.1635	0.0109	—

図 2 実験 1：条件別の市場・世論調査予測精度の比較

4.2 実験 2：認知バイアスへの頑健性

表 2 および図 3 に、バイアス条件別の結果を示す。バイアスなし条件では世論調査が市場を上回る (差 0.044) が、アンカリングバイアス条件では差が 0.024 に縮小し、同調バイアス条件では差がさらに 0.015 に縮小する。これは、市場メカニズムの劣化幅が一部のバイアス条件で比較的小さいことを示唆している。

世論調査はエージェントの信念の単純平均であるため、バイアスされた信念がそのまま結果に反映される。一方、市場ではバイアスを持つエージェントの誤った注文が、相対的に情報量の高いエージェントに利益機会を与えるため、価格が部分的に修正されうる。過信条件では市場 MAE・世論調査 MAE の双方がベースラインより小さく、バイアスの影響は単調ではないことも確認された。ただし、MAE 自体は全条件で世論調査を下回っておらず、ここで確認できるのはあくまで

「相対的な劣化幅の小ささ」である。

表 2 実験 2：認知バイアス条件別の予測精度 (MAE, $p^* = 0.7$)

バイアス種別	市場 MAE	世論調査 MAE	差	バイアスによる市場劣化
なし (ベースライン)	0.186	0.142	0.044	—
アンカリング	0.187	0.163	0.024	+0.001
過信	0.173	0.136	0.037	-0.013
同調	0.157	0.142	0.015	-0.029

図 3 実験 2：バイアス種別ごとの市場・世論調査予測誤差

同調バイアス条件において市場の予測精度 (MAE=0.157) がバイアスなし条件 (0.186) よりも改善した点は興味深い。これは、同調バイアスを持つエージェントが他者平均信念に引き寄せられ、さらに市場価格を参照する更新と組み合わせることで、結果的に信念分散が縮小したためと解釈できる。ただし、これは同調バイアス一般の効果を示すというより、本実装の更新則とパラメータ設定に依存した結果として理解すべきである。

4.3 実験 3：条件付き情報市場

図 4 に、条件付き市場における 2 つの証券価格の収束過程を示す。 $p_A^* = 0.7$, $p_B^* = 0.4$ の設定において、証券 A の価格は証券 B の価格を上回る方向に収束し、市場が「政策 A が政策 B より優れている」ことを正しく識別している。

図4 条件付き情報市場における証券価格の収束（20反復の平均と標準偏差）

表3に、確率差条件別の政策ランキング正答率を示す。真の確率差が大きい条件 ($p_A^* - p_B^* = 0.3, 0.5$) では95%の正答率を達成し、差が小さい条件 (0.1) でも70%の正答率を示した。全体の正答率は86.7%であった。一方で、価格水準そのものの較正は十分ではなく、特に $p_A^* = 0.8$ の条件では証券Aの平均誤差が0.255と大きい。したがって、本実装の条件付き市場は水準推定よりも政策順位付けに適していると解釈できる。

表3 実験3：条件付き市場の政策ランキング正答率

p_A^*	p_B^*	確率差	正答率	誤差A	誤差B
0.6	0.5	0.1	70.0%	0.126	0.072
0.7	0.4	0.3	95.0%	0.191	0.052
0.8	0.3	0.5	95.0%	0.255	0.073
全体平均			86.7%	—	—

4.4 実験4：意思決定メカニズムの比較

図5および表4に、4つの意思決定メカニズムの比較結果を示す。

図 5 実験 4：意思決定メカニズム別の予測精度比較

表 4 実験 4：シグナル精度別の各メカニズムの MAE ($p^* = 0.7$)

α	市場	世論調査	賛成率集計	討議
0.55	0.206	0.200	0.196	0.198
0.65	0.199	0.181	0.165	0.177
0.75	0.168	0.136	0.111	0.142
0.85	0.155	0.110	0.102	0.112
全体	0.182	0.157	0.144	0.157

低シグナル精度 ($\alpha = 0.55$) の条件では 4 メカニズム間の差は小さいが、高精度条件では賛成率集計が最も低い MAE を示した。ただし、賛成率集計の MAE が低いのは、 $p^* = 0.7$ という設定においてエージェントの過半数が正しいシグナルを受信しやすく、賛否の閾値化が機能しやすい条件であったことに起因する。 p^* が 0.5 に近い場合や、情報の分布が偏る場合には、賛成率集計の性能は急激に劣化する可能性がある [2]。

討議メカニズムは世論調査と同等の性能を示したが、これは地位重み付きの DeGroot モデルにおいて、高い影響力を持つ少数のエージェントが議論の方向を左右し、必ずしも最も情報を持つエージェントの知見が反映されない可能性があることを示している。

5 考察

5.1 Hayek の情報集約仮説の検証

実験 1 の結果は、予測市場が分散した私的情報を価格メカニズムを通じて反映しうることを計算機実験により確認した。Hayek[1] が論じた「社会全体に分散した知識を協調させるには価格メカニズムが最善である」という主張は、本シミュレーションにおいて、エージェント間の直接的な通信がない状態で市場価格が真の確率に近づくという形で一定程度支持された。

もっとも、本設定では市場の MAE が世論調査をわずかに上回った。したがって、本稿の結果は「市場が常に最も正確な集約装置である」という強い命題ではなく、理想化された世論調査に比べてなお、直接観察不能な分散情報を価格に反映しうる、という限定的な命題を支持するものとして解釈すべきである。

5.2 認知バイアスと市場の頑健性

実験 2 の結果は、河合 [3] が指摘した予測市場によるバイアス除去効果を限定的に支持する。特にアンカリングバイアスと同調バイアスの条件において、市場と世論調査の性能差が縮小したことは、市場メカニズムがバイアスの影響を部分的に緩和しうることを示している。

Sunstein[4] が指摘した集団的意思決定における問題点—すなわち社会的地位や同調圧力による情報の歪み—は、市場メカニズムでは、相対的に情報量の高いエージェントの利益追求行動を通じて部分的に修正される。バイアスを持つエージェントの誤った注文は、情報保有エージェントにとっての利益機会となり、結果的に価格は真の確率方向に押し戻される。

5.3 条件付き情報市場の有効性

実験 3 は、Hanson[5] の条件付き情報市場が政策評価に有効であることを 86.7% の正答率をもって示した。河合 [3] が第 4 節で論じた新幹線新駅建設の事例のように、政策代替案の効果を条件付き証券の価格差として可視化できることは、意思決定者にとって有用な情報を提供する。

確率差が 0.1 と小さい条件でも 70% の正答率を達成しており、差が 0.3 以上の条件では 95% に達した。これは、政策間に意味のある効果差がある場合に、市場が高い精度でその差を検出できることを意味する。その一方で、価格の絶対水準には系統的な誤差が残っており、条件付き市場の有用性は「確率の精密推定」よりも「順位付けと比較」にあると考えられる。

5.4 本研究の限界

本シミュレーションにはいくつかの限界がある。第一に、エージェントの行動ルールは比較的単純であり、現実のトレーダーが持つ高度な戦略的行動や学習過程を十分に反映していない。特に、

信念形成は対数尤度比の加算則，市場学習は固定学習率，注文は単位数量・無手数料という単純化に依存している．第二に，本実装では売り注文に在庫制約を課しておらず，空売りが自由に可能であるため，価格水準の較正やボラティリティに影響した可能性がある．第三に，河合 [3] が第 5 節で議論した法制度上の制約（日本におけるリアルマネー予測市場の実現可能性）は，シミュレーションの範囲外である．第四に，世論調査の比較対象は全エージェントの真の信念を直接観察する理想的条件であり，現実の世論調査とは異なる．戦略的虚偽報告や無回答バイアスを含むモデルでは，市場の相対的優位性がより明確になると予想される．

6 まとめ

本稿では，Mesa 3.5.1 を用いたエージェントベースモデルにより，河合 [3] が理論的に論じた予測市場の情報集約機能を計算機シミュレーションにより検証した．主要な結果は以下の通りである：

- (1) 連続ダブルオークション方式の予測市場において，分散した私的情報を持つエージェントの取引により市場価格が真の確率に近づく傾向を確認した ($MAE = 0.174$)．
- (2) 条件付き情報市場は，86.7% の正答率で優れた政策を識別でき，政策代替案の効果差が 0.3 以上の場合には 95% の正答率を達成した．ただし，価格水準の較正にはなお誤差が残った．
- (3) 認知バイアスが存在する状況下では，市場の予測精度の劣化幅が一部条件で比較的小さく，市場メカニズムの限定的な頑健性が確認された．ただし，世論調査を安定的に上回るわけではなかった．
- (4) 市場は，エージェント間の直接的な情報共有を必要とせず，価格シグナルのみで情報を反映しうる分散型の情報集約メカニズムであることが示された．

これらの結果は，河合 [3] の理論的主張を部分的に支持するものであり，予測市場が社会的意思決定支援システムとして一定の有効性を持つことを示唆している．ただし，本設定では市場 MAE が理想化された世論調査や賛成率集計の MAE を一貫して下回るわけではなく，制度設計と評価指標の選び方が結論に大きく影響することも確認された．今後の課題として，戦略的行動を含むより現実的なエージェントモデルの構築，大規模市場における計算実験，および日本の制度的文脈を考慮した政策実装の検討が挙げられる．

参考文献

- [1] Hayek, F.A., “The Use of Knowledge in Society,” *American Economic Review*, Vol. 35, No. 4, pp. 519–530, 1945.
- [2] Surowiecki, J., *The Wisdom of Crowds*, Doubleday, 2004.
- [3] 河合勝彦, 「情報市場と経済的意思決定」, 情報システム学会研究報告, SOC-06, 2006.
- [4] Sunstein, C.R., “Group Judgments: Statistical Means, Deliberation, and Information

- Markets,” *New York University Law Review*, Vol. 80, No. 3, pp. 962–1049, 2005.
- [5] Hanson, R.D., “Decision Markets,” *IEEE Intelligent Systems*, Vol. 14, No. 3, pp. 16–19, 1999.
- [6] Forsythe, R., Nelson, F., Neumann, G.R. and Wright, J., “Anatomy of an Experimental Political Stock Market,” *American Economic Review*, Vol. 82, No. 5, pp. 1142–1161, 1992.
- [7] Tesfatsion, L. and Judd, K.L. (eds.), *Handbook of Computational Economics, Vol. 2: Agent-Based Computational Economics*, North-Holland, 2006.
- [8] DeGroot, M.H., “Reaching a Consensus,” *Journal of the American Statistical Association*, Vol. 69, No. 345, pp. 118–121, 1974.
- [9] ter Hoeven, E. et al., “Mesa 3: Agent-based modeling with Python in 2025,” *Journal of Open Source Software*, Vol. 10, No. 107, p. 7668, 2025. <https://doi.org/10.21105/joss.07668>